

QORAKO'L SUR QO'YLARINING KONSTITUSIONAL XUSUSIYATLARI VA SERPUSHTLILIK DARAJASI

Ikenderov Ulug'bek Aybergen o'g'li¹, Turganbaev Ruzimbay Urazbaevich²

¹1-bosqich doktorant; ²Ilmiy rahbar, qishloq xo'jalik fanlari doktori, professor.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15375893>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qoraqalpoq sur qo'ylariga mansub shamchiroq-gul va o'rik-gul rang-baranglikdagi qorako'l qo'ylarining konstitutsional xususiyatlari va serpushtlilik darajasi keltirilgan bo'lib, ikkita rang-baranglikdagi qo'ylar bir-biriga taqqoslangan va xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: qoraqalpoq sur qo'ylari, konstitutsiyasi, shamchiroq-gul, o'rik-gul, rang-baranglik, serpushtlilik.

Аннотация. В данной статье представлены конституционные особенности и уровень плодовитости каракульских овец каракалпакской сур породы окрасов шамчирак-гул и урюк-гул. Проведено сравнение овец двух окрасов и сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: каракалпакские серые овцы, конституция, шамчирак-цветок, урюк-цветок, окрас, плодовитость.

Abstract. This article presents the constitutional characteristics and fertility levels of Karakul sheep of the Karakalpak Sur breed with Shamchirak-gul and Uryuk-gul coloration. A comparison of sheep with these two-color patterns was conducted and appropriate conclusions were drawn.

Keywords: karakalpak Sur sheep, constitution, shamchirak-gul, uryuk-gul, coloration, fertility.

Kirish. Qorako'l qo'ylarining konstitutsiya tiplari bo'yicha ko'pchilik olimlar ilmiy tadqiqot ishlari olib borgan va shunday umumiy xulosalarni ta'kidlaydilar. Ushbu soha olimlarining ta'kidlashicha, hayvonlar konstitutsiya tiplari bu ma'lum bir zot ichidagi individual xususiyatlarini mujassamlovchi asosiy mahsuldorlik ko'rsatkichlari bilan bog'lik holda, belgili bir individning nasliy qimmatligini, hayotchanligini, serpushtlik va tashqi ta'sirlarga moslashuvchanlik xususiyatlarini baholashning asosiy mezonlaridan biri hisoblanadi.

Qorako'l qo'ylarida serpushtlilik darajasiga ko'pgina omillar ta'sir ko'rsatib, ko'p sonli olimlarning [1; 289-b]., [3; 34-36-b.] ta'kidlashicha, har-xil tipdagi tug'ilgan qo'chqorlardan olingan qo'zilarining serpushtligi bir xil bo'lmasligi kuzatishgan. Mualliflar xulosasiga ko'ra, Ona sovliq qo'ylardan egiz tipda tug'ilgan qo'chqorchalar va urg'ochi qo'zilarining kelgusida serpushtligi yolg'iz tug'ilgan qo'ylarga nisbatan ancha past bo'lishi ko'pchilik ilmiy tadqiqotlarida kuzatilganligini isbotlaydilar. [2.16-b]; [4-39-41-b] tadqiqot ishlarida ko'rsatishicha, asosan serpushtlilik qo'ylar zotiga ham bevosita bog'lik bo'lishi aytiladi. Mualliflarning xulosasiga ko'ra, ona qo'ylarning birinchi qo'zilashida, ularning serpushtligiga ko'proq ta'sir qilishi va serpushtlikka ta'sir qiluvchi irsiy omillar ulushi birinchi qo'zilashda yuqori ekanligini, ikkinchi va keyingi yoshdagi qo'zilashlarda esa oldingi qo'zilashlarga nisbatan kamroq ekanligini ta'kidlaydilar.

Tadqiqotning maqsadi. Qoraqalpoq zot tipidagi shamchiroq-gul va o'rik-gul rang-baranglikdagi sur qorako'l qo'ylarining serpushtlilik darajasini o'rganish hamda maqsadga muvofiq rang-baranglikdagi qo'zilar olish salmog'ini ko'paytirishdan iborat.

Tadqiqotning ob'ekti sifatida Qoraqalpoq zot tipidagi sur qorako'l qo'ylarining shamchiroq-gul va o'rik-gul rang-baranglikdagi qorako'l sovliqlarning egizlik darajasi.

Tadqiqot joyi. Biz o'z tajriba ishlarimizni Qoraqalpog'iston respublikasi Taxtakopir tumaniga qarashli «Qorako'lchilik ilmiy tajriba markazi»ning istiqbolli seleksiya naslchilik ishi rejasi doirasida bajarildi.

Tadqiqot natijalari. Bizning tajriba ishlarimizda qoraqalpoq sur qo'ylariga mansub shamchiroq-gul va o'rik-gul rang-baranglikdagi qo'ylarning serpushtlilik darajasini o'rganish natijalari quyidagi 1-jadvalda umumlashtirilgan.

1-jadval

Qo'ylarning serpushtlilik darajasi, %

Ko'rsatkichlar	Rang-baranglik	
	SHamchiroq-gul	O'rik-gul
Jami qochirimga qo'yilgan qo'ylar bosh soni	103	98
Jami qochirimga qo'yilgan qo'ylar %-da	100	100
Jami qo'zilagan qo'ylar bosh soni	96	93
Jami qo'zilagan qo'ylar %-da	93,2	94,9
Qisir qolgan qo'ylar bosh soni	7	6
Qisir qolgan qo'ylar %-da	6,8	6,5
YAkka qo'zilagan qo'ylar soni	88	83
YAkka qo'zilagan qo'ylar %-da	91,7	88,1
Egiz qo'zilagan qo'ylar soni	8	10
Egiz qo'zilashda olingan avlod soni	16	20
Egiz qo'zilagan qo'ylar %-da	8,3	10,7
Jami olingan qo'zilar soni	104	103
Serpushtlilik darajasi, %	108,3	110,7

Qoraqalpoq sur qo'ylariga mansub shamchiroq-gul va o'rik-gul rang-baranglikdagi qo'ylarning serpushtlilik darajasini o'rganish natijalari (1-jadval) shundan darak beradiki, shamchiroq-gul rang-baranglikdagi jami qochirimga qo'yilgan qo'ylar bosh soni 103 boshni tashkil qilib, shundan 96 bosh qo'zilagan. SHu jumladan 8 bosh qo'y egiz qo'zilab, 16 bosh qo'zi bergan. Qisir qolgan qo'ylar 7 boshni tashkil qilib, jami qochirimga qo'yilgan qo'ylar bosh sonining 6,8 %-ni tashkil qiladi. Serpushtlilik darajasi esa, 108,3 %-ga teng bo'ldi. Ushbu ko'rsatkich o'rik-gul rang-baranglikka mansub qo'ylarda 110,7 %-tashkil qildi. YA'niy shamchiroq-gul rang-baranglikka nisbatan serpushtlilik darajasi bo'yicha 2,4 %-ga ustunlik qildi.

Bizning tajriba ishlarimizda qo'zilarining konstitutsional xususiyatlari o'rganish borasidagi olib borilgan ishlar quyidagi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval ma'lumotlari tahlidan shuni ko'rsatadiki, shamchiroq-gul va o'rik-gul rang-baranglikdagi qo'zilar konstitutsiya tiplari, bu tirik vazni bo'yicha olingan ma'lumotlarga to'liq mos kelgan holda, poda tarkibida qanchalik dag'al konstitutsiya tiplariga mansub hayvonlarning ulushi ko'p bo'lsa, ularning tirik vazni shunchalik yuqori, jun sifati ancha past va teri sifatida yirik gullar ko'p bo'lishi isbotlangan.

Qo'zilarning konstitutsional xususiyatlari, %

Rang-baranglik	Olingan qo'zilar, bosh	Konstitutsiya tiplari, % ($X \pm S_x$)		
		Mustahkam	Dag'al	Nozik
SHamchiroq-gul	30	56,7 \pm 3,32	30,0 \pm 2,65	13,3 \pm 0,97
O'rik-gul	30	53,3 \pm 4,06	36,7 \pm 2,91	10,0 \pm 0,54
O'rtacha rang-baranglik bo'yicha	60	55,0 \pm 3,71	33,3 \pm 2,78	11,7 \pm 0,75

Olingan avlodlarda konstitutsiya tiplarining shakllanishi qo'zilarning teri, jun, sut va go'sht mahsuldorligi miqdoriga hamda uning sifatiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. Bunda mustahkam konstitutsiya tipiga mansub qo'zilarning eng ko'p salmog'i shamchiroq-gul rang-baranglikka mansub qo'zilar (56,7 \pm 3,32) kuzatilib, o'rik-gul rang-baranglik qo'zilar ushbu ko'rsatkich 53,3 \pm 4,06 %-ga teng bo'lib, shamchiroq-gul qo'zilar 3,4 %-ga ustunlik qildi. Agar har ikkala rang-baranglikka mansub qo'zilar konstitutsiya tiplari bo'yicha taqsimlanishining o'rtacha ko'rsatkichga taqqoslasak, unda ma'lum darajada shamchiroq-gul rang-baranglikka mansub qo'zilarning ustunligini ko'rish mumkin, ya'niy mustahkam tip bo'yicha +1,7 %, dag'al tip bo'yicha -3,3 %-ga va nozik tip bo'yicha esa, +1,6 %-ga teng ekanini ko'rish mumkin.

Bunday holat xo'jalikda konstitutsiya tiplari bo'yicha olib borilayotgan seleksiya ishlarining ancha sustligidan dalolat beradi va kelgusida seleksiya ishlarini aynan mana ushbu mustahkam konstitutsiya tiplari bo'yicha tanlash va saralash olib borishni taqozo etadi va buni inobatga olish zarurdir. SHundan kelib chiqqan holda, podada mustahkam tipga mansub qo'zilar ulushini ko'paytirish maqsadida seleksiya ishlarni jadallashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xulosa. Serpushtlilik darajasi bo'yicha esa, o'rik-gul rang-baranglikdagi qo'zilar ancha ustunlik (2,4 %-ga) qildi. Tajriba hayvonlarining fiziologik ko'rsatkichlari bo'yicha olingan ma'lumotlarda katta farqlanishlar kuzatilmadi. Barcha ko'rsatkichlar fiziologik m'yor darajasida bo'ldi va kelgusida seleksiya ishlarini aynan mana ushbu mustahkam konstitutsiya tiplari bo'yicha tanlash va saralash olib borishni taqozo etadi va buni inobatga olish zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ахметшиев А.С. Селекция каракульских овец Каракалпакского сура, Алма-Ата, «Кайнар», 1989 г. с. 289.
2. Турганбаев Р.У. Отбор ягнят по расцветке, Ж. Ўзбекистон кишлок хўжалиги, Ташкент, 2004, №2, С.16
3. Юсупов С.Ю.ва бошкалар.Қоракўл кўзиларда селекцион белгининг намоён бўлиши хусусиятлари.Ж."Зооветеринария" 2016,№6 с.34-36
4. Хакимов У. Н..Жун конституционал типларининг қоракўл кўйлари селекциясидаги аҳамияти. Ж.Зооветеринария,2016,№12,с.39-41.